

The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality?

Dördüncü Devrim: İnfosfer İnsan Gerçekliğini Yeniden Nasıl Şekillendiriyor?

Floridi, L. (2014). *The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality?*
248 sayfa, Oxford University Press, SBN: 978-0-19-960672-6

Alaattin ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, alaattin.aslan@marmara.edu.tr 0000-0001-5053-92569256

Bilgi (information: enformasyon) iletişim teknolojilerinin gelişimini konu edinen birçok kitabın, üretilen teknolojileri tanıtmak veya teknoloji ile bağlantılı dünyayı tanımlamak gibi iki kategoriye ayrılması mümkün görünmektedir. Bir kitabı elinize aldığımızda âdeta yeni bir teknolojinin çalışma prensiplerini ya da kullanım kılavuzunu okuduğunuz hissine kapılıyorsanız büyük ihtimalle yeni teknoloji tanıtma denk geldiğiniz anlamına gelir. Bu açıdan yeni kavramlar üretmeyi ve edindiği müktesebatı yeni bakış açısıyla sunmayı başarabilen kitaplar ise etki yaratması ve kendinden sonra ki düşünürlere yol göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kitaplardan biri olan *Luciano Floridi'nin The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality? (Dördüncü Devrim: İnfosfer İnsan Gerçekliğini Yeniden Nasıl Şekillendiriyor)* başlıklı kitabı tanımlamaya çalıştığımız bu kendinden sonraki çalışmalara ışık tutan kitaplardan biridir.

1964 yılında Roma'da dünyaya gelen İtalyan bir filozof olan Luciano Floridi'nin ortaya koyduğu fikir ve yaklaşımları onu son zamanlarda üzerine çok konuşulan bilgi iletişim teknolojileri (BİT) konusunda önemli bir konuma taşımaktadır. Lisans eğitimini Roma La Sapienza üniversitesinde felsefe tarihi üzerine tamamlayan ve analitik felsefeye ilgi duyan Floridi, yüksek lisans tezine eşdeğer bir çalışma olan lisans bitirme tezini (Tesi di laurea) mantık felsefesinde Michael Dummett'in anti-realizmi üzerine yazmıştır. Warwick Üniversitesi'nde Felsefe Yüksek Lisans (1989) ve Doktora (1990) derecelerini almıştır. Doktora danışmanı Susan Haack ve Michael Dummett ile epistemoloji ve mantık felsefesi alanlarında çalışmıştır. Lisansüstü ve doktora sonrası yıllarında, yeni bir metodoloji arayışı içinde analitik felsefenin standart konularını ele almıştır. Felsefenin standart konularından sıkılan Floridi, güncel felsefi meselelerle ilgilenmeye başlamıştır. Çağdaş sorunlara sezgisel olarak güçlü ve entelektüel bakımdan zenginleştirici bir perspektiften yaklaşmaya çalışması onun analitik felsefeden uzaklaşmasına ve daha güncel konulara ilgi duymasına neden olmuştur. Sürekli güncellenen ve sorunların her gün değiştiği bir alan olarak bilgi iletişim teknolojilerine ontolojik, epistemolojik ve etik yaklaşımlar ile felsefi temellendirmeler yaptığı bir dizi araştırma, makale ve kitap yayımlamıştır. Oxford Internet Institute ve ardından Yale Üniversitesinde kurduğu Digital Ethics araştırma merkezleri ise çalışmalarını kurumsal açıdan desteklemesine ve felsefesinin uygulamalı olarak işlevsel hâle gelmesini sağlamıştır. Floridi'nin çalışmaları yapay zekâ felsefesi ve etiği ile dijital etik alanlarını derinden etkilemiş ve bunların farklı ve önemli araştırma alanları olarak kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu konuda 300'den fazla makale ve birçok kitap yazmıştır. Bu kitaplardan birkaçı şöyle sıralanabilir;

"Information: A Very Short Introduction" (Oxford University Press 2010) - Tarihçesi, tanımı ve uygulamaları da dâhil olmak üzere bilgi kavramına genel bir bakış sunmaktadır.

"The Philosophy of Information" (Oxford University Press, 2011) - Enformasyon kavramının felsefe, etik ve toplum üzerindeki etkilerinin bir analizini içermektedir.

“The Ethics of Information” (Oxford University Press, 2013) - Bilgi çağının ahlaki ve etik sonuçlarının incelenmesidir.

“The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality” (Oxford University Press, 2014) - Dijital devrimin gerçeklik anlayışımızı nasıl dönüştürdüğüne ve kimliklerimizi ve yaşamlarımızı nasıl şekillendirdiğine dair bir çalışmadır.

“The Logic of Information” (Oxford University Press, 2019) - Felsefe, bilgisayar bilimleri ve sosyal bilimlerden farklı bağlamları birleştirerek mantık dinamiklerinin biçimsel yönlerini ve bilginin doğasının soyut temellerini araştıran eseridir.

“The Ethics of Artificial Intelligence-Principles, Challenges, and Opportunities” (Oxford University Press, 2023)- Yapay zekânın gelişiminde oluşan etik yaklaşım ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen pratik politika önerileri sunarak dijital teknolojiler ile ekolojik sistemler arasında uyum sağlamayı amaçlayan bir çalışmadır.

Luciano Floridi'nin henüz Türkçeye çevrilmeyen *The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality?* (Dördüncü Devrim: Infosfer İnsan Gerçekliğini Yeniden Nasıl Şekillendiriyor?) adlı eseri, dijital çağın karmaşık enformasyon yapısını açıklarken, okuyuculara sürekli gelişen yeni karmaşık durumla derinlemesine düşündürücü bir zihinsel yolculuk sunmaktadır. Oxford University Press tarafından 2014 tarihinde basılan kitabın ana soruları şunlardır: Tarihsel olarak şimdi neredeyiz? Neye dönüşüyoruz? Nereye gidiyoruz? Floridi açıkça bu soruları şöyle yanıtlamaktadır: Şu anda hiper-tarih içindeyiz; inforglar hâline geliyoruz, infosferin zarfıyla çevrili tam bir yaşam-üstü varoluşa doğru geri dönüşü olmayan bir yolun kapısında. Floridi'nin cevapları ve teknik terminolojisi, kitabı ilginç hâle getiren temel sorgulama biçimini ve yeni kavramlar oluşturma kabiliyetini göstermektedir. Neil Postman teknolojinin mevcut gelişimini *Teknopoli* (Postman, 1993) olarak adlandırırken Marshal McLuhan da insanlığın elektronik medya tarafından mevcut kuşatılmasını anlamadaki başarısızlığımızı tanımlamak için “dünyaya dikiz aynasından bakmak” (McLuhan ve Fiore, 2012, s. 74-75) deyimini icat etmiştir. Yoneji Masuda ise bu toplumsal durumu enformasyon toplumu (Masuda; 1983) kavramıyla açıklamaya çalışmıştır. Dolayısıyla hızla değişen siber dünyayı ve sorunları, yeni kavramlar etrafında tartışan birçok yazar ve düşünür kendi anlam dünyasını taşıyan kavramlar ortaya koymuştur. Floridi, bilgi iletişim teknolojilerine ilgi duyanları kendi terminolojisini kullanmaya davet etmektedir.

Dördüncü devrim, infosfer ve insan gerçekliği kavramlarının odakta olduğu kitap, 10 bölümden oluşmakta ve temel olarak bilgi iletişim teknolojilerinin insan doğasını nasıl dönüştürdüğünü tarif etmeyi amaçlamaktadır. Floridi'nin çalışması, enformasyonu anlaşılır ve etkili bir şekilde aktaran ve bu kitabı hem bilim adamları hem de meraklı bireyler için daha da çekici kılan bir özelliğe sahiptir. Karmaşık felsefi kavramları anlaşılır bir şekilde aktarma yeteneği, onun bir filozof ve eğitimci olarak yeteneğini vurgulamaktadır.

Kitap, infosfer (infosphere=enformasyon tabakası) kavramı ile bilgi teknolojilerinin insan varoluşu üzerindeki dönüştürücü etkilerini derinlemesine incelemektedir. Floridi, mevcut bilgi (enformasyon) iletişim çağının, Copernicus, Darwin ve Freud'un devrim niteliğindeki keşiflerine benzer bir paradigmatik değişimi temsil ettiğini savunmaktadır. Tarihsel bir betimleme yaparak *dördüncü sanayi devrimi* tarafından getirilen derin değişiklikleri keşfetmekte ve hükümet, ticaret, eğitim ve sağlık gibi çeşitli insan yaşamının şekillenmesini sağlayan yapıların da hızla dönüşümünü ele almaktadır. Floridi, devam eden devrimin yalnızca insan yerine geçebilecek kadar gerçekçi antropomorfik robotların (insan özellikleri kazanmış makineler) veya uzay teknolojisi yoluyla geliştirilmiş hissi veren siborgların ortaya çıkmasıyla ilgili olmadığını, aksine insan olmanın ne anlama geldiğine dair daha geniş bir yeniden tanımlamayı kapsadığını iddia etmektedir (s. 95). Kitap ayrıca insanların, organizasyonların ve devletlerin yükselen teknolojileri artan şekilde kullanmasının çevresel sorunlara yol açtığını ve bu

sorunların etik sonuçlarına da değinmekle birlikte dijital dönüşümün ortaya çıkardığı etik sorunları düşünme ihtiyacını vurgulamaktadır. Kitap boyunca Floridi, klasiklere ve modern yazarlara sık sık yapılan göndermelerle bilgi birikimini tarihsel atıflar yaparak bir tanıtım ya da akademik yazın tavrının yanında ilgi çekici bağlar kurulmasını sağlamaktadır. Hümanist bir düşünce yapısı ile teknoloji bilgisinin bu entegrasyonu, normalde çok yoğun olacak olan bu kitabı, teknolojik gelişim hızının gidişatına dair okunabilir bir anlatım kazandırmaktadır.

Kitabın zaman ve hipertarih kavramlarını odağına alan *Time: Hyperhistory* başlıklı ilk bölümünün temel önermesi, insanoğlunun üç gelişim aşamasını deneyimlediğidir:

- Prehistory (Tarih öncesi): Yazının icadından önceki dönem;
- History (Tarih): Yazının icadından bu yana olan her şey;
- Hiperhistory (Hipertarih): Henüz yeni girdiğimiz ve yazar tarafından şöyle tanımlanan durumdur: “İnsanlığın ilerlemesi ve refahı ancak son zamanlarda sadece bilginin yaşam döngüsünün başarılı ve verimli bir şekilde yönetilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda büyük ölçüde buna bağlı olmaya başlamıştır. (s. 3)”

The 4th Revolution kavramını başlığa taşıdığı kitabında Floridi, enformasyon devriminin, tarım ve sanayi devrimlerinin değiştirdiği gibi toplumumuzu temelden nasıl değiştirdiğini incelemekte ve bu iddiasını desteklemek için Moore yasasının her iki senede teknoloji kapasitesinin iki katına çıkacağından ve paralel olarak üretim maliyetlerinin düşeceğinden bu şekilde dünya nüfusunun elektronik aletlere ulaşımın kolaylaşacağından bahsetmektedir.

Kitabın ilk bölümü, yaşayan neslin tarihten hipertarihe bir geçiş yaşadığını ve gelişmiş bilgi toplumlarının, normal işleyişleri ve büyümeleri için BİT'lere giderek daha fazla bağımlı hâle geleceği ön görüşünde bulunmaktadır. Bu öngörü ise teknoloji kapasitesinin artması ve ucuzlaşmasına dayandırılmaktadır. Buna bağlı olarak ise veri miktarının sınırsız büyüyeceğini fakat depolama ve iletişim hızının ise geride kalacağına ifade etmektedir. Bu mekân ve zaman kısıtını, ikinci bölümde tartışmaya açtığı infosfer kavramı ile açıklamaya çalışmaktadır. Kitabın yazıldığı 2014'ten günümüze bu sorunların 5G ağları ve bulut depolamalar ile aşılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Space: Infosphere başlıklı kitabın ikinci bölümünde ise mekân (space) ve infosfer (infosphere) kavramları ele alınmaktadır. Floridi, okuyucularına infosfer “enformasyon tabakası” kavramını tanıtır. İlk olarak 2006 da yayınlanan bir makalesinde Infosfer kavramı için “coğrafi, siyasi, sosyal ya da dilsel bir

alan değildir. Eğitimin, bilimlerin, kültürlerin ve iletişimin anlamsal alanıdır; esasen soyut ve maddi olmayan, ancak bu nedenle daha az gerçek veya önemli olmayan küresel bir ortamdır” tanımını kullanmıştır (Floridi ve Savulescu, 2006, s. 155). Türkiye’deki akademik yayınlarda bu kavramın kullanımına bakıldığında siber uzaydaki enformasyon yoğunluğuna atıfta bulunulan enformasyon alanı niteliğini öne çıkaran bir çalışma bulunmaktadır (Ergün, 2024, s. 15-16). Ayrıca bir doktora tezinde ele alınmış ve sanallığın öne çıktığı bilişim toplumu kavramından hareketle insana ait düşünsel faaliyetlerin teknolojiye aktarımını sağlayan *yapay zekâ, akıllı cihazlar, arttırılmış gerçeklik* uygulamalarının temel faaliyet alanını temsil edecek şekilde kullanıldığı görülmektedir (Kantar, 2021, s. 17). 21. yüzyılda hayatlarımızı saran ve biçimlendiren enformasyonun geniş ve birbirine bağlı dünyasını tanımlamak için kullanılan bu terim hem doğal atmosferin yaşam döngümüz içerisinde insanlığı nasıl çepeçevre sardığına ve hayatın devamı için ne kadar önemli olduğuna dair kurduğu analojinin hem de yeni terim üretme kapasitesinin göstergesidir. Floridi’nin iddiası, enformasyonun yalnızca bir kaynak değil, gerçekliğimizin temel bir ögesi olduğu bir dönemde yaşadığımızı vurgulamaktır. Infosfer kavramını teknolojik bitişiklik ile ilişkilendirerek insanın doğayı kontrol etmek için teknolojiyi kullanmasına benzer şekilde insanlığın kontrolü için de teknolojinin kullanıldığını savunmaktadır (s. 25).

Floridi, ikinci bölümde herhangi bir teknolojinin en önemli özelliği olarak arada kalma fikrini geliştirmektedir. Güneş gözlüklerim, gözlerimle güneş ışığı arasında yer alan bir teknolojidir. Bu birinci dereceden teknolojinin bir örneğidir. İkinci dereceden teknoloji, insan ile başka bir teknoloji arasında yer alan teknolojidir. Dolayısıyla bu kelimeleri izlediğim ekranın, benimle onu destekleyen bilgisayar sistemi arasında yer alan ekranın ikinci derece teknoloji olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü dereceden teknoloji insanı ortadan kaldırarak bir sağlayıcı teknoloji ile başka bir kullanıcı teknolojisi arasında yer alan teknolojiden oluşmaktadır. Bu tür üçüncü derece teknolojiler kaçınılmaz olarak bilgi ve iletişim teknolojileridir. Günlük hayatın bir parçası haline gelen bu teknolojiler alışveriş, sağlık, sosyal yaşam, ilişki ağları vb. birçok etkinliği bir arada insanlığa sunmaktadır. Modern hisse senedi alım satımı, önemli ölçüde bu tür üçüncü dereceden teknoloji aracılığıyla devam etmektedir: bir bilgisayar, diğer bilgisayarlardan veri alarak, belirli bir hisse veya hisse seti (örneğin, tüm petrol şirketi hisseleri) için piyasanın mevcut durumunu hesaplamasını sağlar ve daha sonra satın alma veya satma kararlarını bankanın veya yatırım fonunun elinde bulunan hisse stoklarını kontrol eden diğer bilgisayarlara ileterek uluslararası piyasalarda alım satım yapılmasını sağlamaktadır. Burada açıklanan türdeki aracılık, üçüncü dereceden teknolojinin daha da geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamakta ve aslında aracı terimi, daha önce bahsedilen satın alma veya satma kararlarını yürüten yazılımı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu durum ise veri mülkiyeti haklarını gündeme getirmekte ve aracılık kavramının kullanımı için yeni kapılar açmaktadır. Bir başka örnek olan dijital fotoğraflar, tasvir edilen kişilerin görünümünü gerçekçi olmayan ve yanıltıcı stereotiplere uyarlamak amacıyla düzenli ve rutin olarak rötuşlanmakta, bu da müşterilerin özellikle de gençlerin beklentileri üzerinde sağlıksız bir etki yaratmaktadır. Fransa ve Birleşik Krallık’ta bu tür uygulamaların sınırlandırılmasına yönelik yasal teklifler yıllardır tartışılırken, uyarı etiketleri ve feragatnamelerin kamuoyu algısında bir fark yaratacağına dair kanıtlar hâlâ tartışılmaktadır (s. 57). Kitabın geri kalanı, esasen, üçüncü dereceden teknolojinin ve genel olarak bilgi teknolojisinin, alt başlığın da belirttiği gibi, insan gerçekliğini nasıl yeniden şekillendirdiğiyle ilgilidir. Bu durum, kimlik, kendini anlama, mahremiyet, istihbarat, faillik, politika, çevre gibi kısaca etik konularını ele alan sekiz bölüm aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Kitabın *Identity: Onlife* başlıklı üçüncü bölümü kimlik inşası için ortaya konulan onlife (çevrimiçi hayat) kavramını ele almaktadır. Yazarın yeni kavramlar üretme konusundaki başarısı bölüm başlığındaki kısaltmadan anlaşılabilir. Günümüz yaşamında varlığın temsili çevrimiçi (online) ağlar sayesinde anlam kazanmakta ve yaşam (life) bu ağlar sayesinde devam etmektedir. Kimlik üretme süreci ise bu bölümün temel sorgulamasını oluşturmaktadır. Bilgi iletişim teknolojilerinin kişisel kimliklerimizi

şekillendirmede ne kadar etkili olmaya başladığını dikkat çeken yazar şimdiye kadar insanlığın maruz kaldığı en güçlü benlik teknolojileri olduğunu savunmaktadır. Açıkçası, kendimizi şekillendirdiğimiz bağlamları ve uygulamaları önemli ölçüde değiştirdikleri için onları dikkatle ele almamız gerektiğini vurgulamaktadır (s. 60). Bilgi iletişim teknolojilerinin tarihimizde (hipertarih), çevremizde (infosfer) ve benliğimizin çevrimiçi gelişiminde (onlife) önemli dönüşümlere yol açtığı özetlenen bölümde, kimlik inşası bir dönüşüm ile birlikte ele alınmaktadır. Bu dönüşümlerin kökeninde, insanın evrendeki “özel” yeri ve rolü hakkındaki görüşlerde derin bir felsefi değişim olduğu savunulmaktadır.

Kitaba isim olan kavramın odakta olduğu dördüncü bölüm *Self-Understanding: The Four Revolutions* başlığı altında insanın benlik (kendilik)-anlayışına ilişkin ortaya çıkan yaklaşımları dönemselleştirerek ele almaktadır. İnsanı hem içsel hem de dışsal olarak dönüştüren Kopernik, Darwinizm ile Ferudyen ve Nörobilimsel olarak isimlendirip sınıflandırdığı üç devrimi kısaca açıkladıktan sonra dördüncü devrimi açıklamaktadır. Floridi, dördüncü devrimde 21.yüzyılda nerede olduğumuz ve şimdiye kadar neye dönüştüğümüz sorusuna odaklanmaktadır. Birinci devrim olan Kopernik Devrimi, bizi güneş sisteminde çevresel bir konuma taşımış ve dünyanın merkez olmadığını ortaya koyarak insanlığı bir basamak aşağı indirmiştir. İkinci Devrim Darwinizm ile hayvani kökenleri açıklayarak insanlık tasavvurunu bir basamak daha aşağı indirmiştir. Üçüncü Devrim ise Freudyenizm ve nörobilimsellik olarak adlandırılmakta ve zihinsel işlemlerin zihnin karanlık köşelerinde devam ettiği benliğimizin, bilincimize karşı çokta şeffaf olmadığını, insanları yöneten duyguların temel güdülere dayandığını açıklayarak insanı kavramsal olarak bir basamak daha aşağı indirmiş ve insanın sahip olduğunu düşündüğü yüksek konumdan aşağı etmiştir. Şimdi ise teknolojilerin bize yeni bir kimlik kazandırdığı, zihinlerimizin *infosferde* yaşadığı ve *infosferi* üreten bilgi iletişim teknolojilerinin neredeyse tam işlevsel olduğu yani insan ve hatta insandan daha iyi olacağı dördüncü devrimin başlangıcında olduğumuzu dile getirerek bilgi iletişim teknolojileri içinde yaşadığımız ortamı değiştirdiğini veya yeniden inşa ettiğini anlamaya ve buna uygun kimlik geliştirmeyi anlatırken tam olarak bu dördüncü devrime hazırlık yaptığımıza işaret etmektedir. Bu devrimi tahmin eden veya bu devrime ayak uyduran bilgi iletişim teknolojilerinin kullanıcıları olarak kendimizi *inforğlar* olarak anlamaya başladığımızı savunmaktadır (s. 94).

Floridi dördüncü devrim olarak adlandırıldığı durumu şöyle açıklamaktadır: “Aklımda olan şey, insan olmanın ne anlama geldiğine dair anlayışımızda daha sessiz, daha az sansasyonel ama yine de daha önemli ve derin bir değişiklik. Bilgi iletişim teknolojilerimiz tarafından sürekli olarak zekâmızla yenileniyoruz ve daha iyi performans gösteriyoruz. Bizden daha iyi ‘düşünüyorlar’” (s. 96). Dördüncü devrimin, insan kimliğinin bilgilendirici doğasını tanımlayarak bunu bir makinaya aktarmanın yolunu açtığını dile getirmektedir. Bu durum ise kendi eserlerimizin en akıllılarından bazılarıyla böyle bir doğayı paylaşıyor olmamıza ve insan benzeri canlılar ile bir arada var olmaya alışmamıza neden olmaktadır. Bizi benzersiz şekilde tanımlayan ne olursa olsun, artık satranç oynamak, bir belgenin yazılışını kontrol etmek veya onu başka bir dile çevirmek, bir uydunun yörüngesini hesaplamak, bir arabayı park etmek veya bir uçağı indirmek gibi bilişsel süreçlere ihtiyaç duyulan eylemleri, ürettiğimiz teknolojilerden daha iyi yapmak mümkün değildir. Taş-kâğıt-makas gibi rastgele bir oyunda bile teknolojik varlıkları insanlar yenemez. Çünkü robotlar o kadar hızlıdır ki, birkaç milisaniyede insan elinin yaptığı şekli tanır, kazanan hamleyi seçer ve neredeyse aynı anda oyunu tamamlar. Eğer daha iyisini bilmiyor olsaydık, onun insan aklını okuduğunu düşünürdük. Dördüncü devrim aynı zamanda aydınlatıcıdır. Çünkü özel bir enformasyon organizması türü olan insanlar olarak kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar. “Bir gün inforğ olmak o kadar doğal olacak ki, normal bilgi akışımızdaki herhangi bir aksaklık bizi hasta edecek” (s. 98). Tıpkı günümüzde bir uzantımız hâline gelmiş olan cep telefonları, akıllı bileklikler ya da internet üzerinden iletişime geçtiğimiz platformlardan uzak olmanın yarattığı kaygı (anksiyete) ve kaygının günlük hayatta insanlar üzerindeki etkisi gibidir.

Beşinci bölümde *Privacy: Informational Friction* başlığı altında enformasyonel bir kurgu olarak mahremiyet üzerinde duran Floridi, gizlilik kavramı üzerinden geçmişten beri insanlığın korumaya çalıştığı mahremiyet alanının nasıl azaldığı üzerinde durmaktadır. Üzerinde durulan iki temel teoriden bahseden yazar indirgemeci bir yaklaşım ile temelde insan tarafından üretilen enformasyonun toplumsal fayda için kullanılabileceği ve kamusal olduğu varsayımını dile getirmektedir. Diğer yaklaşım olan mülkiyet yaklaşımında ise bedensel güvenlik ve münhasır kullanım hakkı olarak tanımlanan üretilen enformasyonların sadece bireye ait olduğu bir durum söz konusudur. Bu nedenle birey üretimden kullanım yoluyla silinmesine kadar tüm yaşam döngüsünü içinde kendisinden üretilen enformasyonu kontrol etme hakkına sahiptir. Bu iki değerlendirme/yorum birbiriyle uyumsuz değildir, ancak mahremiyet değerinin farklı yönlerine vurguyu ortaya koymaktadır. İndirgemeci değerlendirme/yorum daha çok mahremiyetin korunması ya da ihlal edilmesinin maliyet-fayda analizleri açısından sonuçsalıcı bir değerlendirmesine yönelik bir teori iken mülkiyet temelli değerlendirme/yorum ise daha çok özel ya da fikri mülkiyet açısından mahremiyetin değerine ilişkin “doğal haklar” anlayışına yöneliktir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, her ikisi de “tarihsel bir zihniyete” ait oldukları için mahremiyet ihlalini, erişilebilirliği ve kullanımı tamamen sahibi tarafından kontrol edilmesi ve dolayısıyla gizli tutulması gereken metaforik bir kişisel bilgi alanına izinsiz girme veya izinsiz işgal ile karşılaştırmaktadırlar. Beşinci bölümünde bir başka öne çıkan konu ise dijital gerçekliğimizin çeşitli yönleri, özgürlüğün sınırları ve özel hayat, bilgi ve sürtüşme, anonimlik, kişisel verinin gücü, mahremiyetin değeri ve biyometrik veriler dâhil olmak üzere alt başlıklar altında incelenmektedir. Kitap, enformasyon sınırsızca akarken, mahremiyetin giderek daha da kaçınılmaz zorunluk hâlini aldığını tartışmakta ve makinelerin daha akıllı ve özerk hâle gelmesiyle ortaya çıkan etik ikilemleri düşünmeye davet eden titizce düşünülmüş argümanlar sunmaktadır.

Inscribing the World başlıklı kitabın altıncı bölümünde zekâ kavramının bilgi iletişim teknolojileri ve insan arasında ki farkına odaklanarak yapay zekânın sahip olacağı özelliklerin insanlığı korkutması gerekip gerekmediği tartışılmaktadır. Yazarın tespiti genel olarak insan unsurunun sahip olduğu kapasitenin teknik anlamda yapay zekâ tarafından alt edilebileceğini öne sürerken kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip makinelerin kapasite olarak daha aptal insan varlığına neden olmayacağını dile getirmektedir. “Bilgi iletişim teknolojileri bizi daha aptal hâle getirirken daha akıllı hâle gelmiyor. Bunun yerine dünya, bilgi iletişim teknolojilerinin sınırlı kapasitelerine giderek daha iyi adapte olan bir infosfer hâline geliyor (s. 143). Bilgi iletişim bir ekosisteme dönüşmekte ve bu ekosistemi var eden insanlık için dışsal bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Yazarın *infosfer* adını verdiği bu ekosistemde doğadaki tek akıllı ve irade sahibi canlı olan insana rakip olarak zekâ anlamında daha güçlü makinelerin varlığı bir gerçekliktir. Bu zeki varlıkların rakip mi yardımcı mı olacağı ise tartışmanın temelini oluşturmaktadır.

Enveloping the World başlıklı yedinci bölüm, veri toplama ajanları (veri mülkiyeti hakları) ile dönüşen insan gerçekliğinin bildiğimiz insan tanımını nasıl değiştirildiği ve tıpkı araba kullanmak kadar yaygın hâle gelmesinin sınırlandırılmaz olduğunu tartışılmaktadır. Yazar hafif yapay zekâ, akıllı araçlar, yapay yardımcıları, semantik web veya web uygulamaları, insanlığın temel doğasını ve evrendeki rolünü yeniden değerlendirmeye yönelik görüşleri ele almaktadır. Özellikle teknolojinin bir zarf tarafından insanlığa sunulduğu konusunu dile getirmektedir. Bulaşık ve çamaşır makineleri örneğinden hareketle sahip oldukları zarf aslında içinde işleyen sistematığı çevrelemektedir. Oysa günümüz bilgi iletişim teknolojileri için bir zarfa ihtiyaç olup olmadığı yani ana kaynağı veri olan sistemler için veri üretme sürecinin nasıl sınırlandırılacağı tartışılmaktadır. Yazarın Dördüncü Devrim olarak ifade ettiği günümüz insanı ile bilgisayar etkileşimi, dokunmatik ekranlar, sesli komutlar, dinleme cihazları, harekete duyarlı uygulamalar, konum için proxy verileri vb. ile yeniden bedensel hâle geldiğini zarfla ile çevrelemenin artık teknoloji değil insan olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum ise bir zarfa ihtiyaç duyulmaksızın sürekli insanı çevreleyen bir veri akışının veri araçları (agency) sayesinde gerçekleşmesi nedeniyle bu teknolojiler ile etkileşimin sınırlarını belirlemek gerektiğini savunmaktadır.

The Rise of the Multi-Agent Systems başlıklı sekizinci bölüm ise devlet ve tarih arasındaki bağlantının belirli semboller üzerinden tesis edildiği varsayımı üzerinden bir tartışma açarak bilgi iletişim teknolojileri sayesinde bilinen devlet ve politika anlayışının bilgi iletişim teknolojileri tarafından oluşturulacağını ön görmekte ve yaşadığımız durumun eskinin sonu yeninin ise başlangıcı olacağını savunmaktadır. Eski devlet anlayışının bilgi iletişim teknolojilerinin etkisiyle değişeceğine vurgu yapan Floridi, devlet, eğitim, nüfus sayımı, vergiler, polis kayıtları, yazılı kanunlar, basın ve istihbarat dahil olmak üzere enformasyon yaşam döngüsünde yer alan teknolojik araçları yasalaştıran ve en azından kontrol etmeye çalışan bilgi aracıları ortaya çıktığını irdelemektedir.

Dokuzuncu bölümde ise *Environment: The Digital Gambit* başlığı altında dijitali feda ederek kumar oynama olarak çevreyi ele almaktadır. Ekolojik çevrenin etkilenmesini bilgi iletişim teknolojilerindeki büyük dönüşüme bağlayarak hem yapılan tahribatın boyutlarının bir devrim olduğunu hem de bilgi iletişim teknolojilerinin katkısıyla bu çevre felaketinin durdurulabileceğini tartışmaktadır. Üretilen makinelerin tamamen çevreci olmasının mümkün olmaması ile birlikte enerji israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına önem verilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu açıdan bilgi iletişim teknolojileri, tarihi ve kültürel kaynaklar da dâhil olmak üzere hem doğal kaynakların hem de insan kaynaklarının yok edilmesine, yoksullaştırılmasına, tahribine ve israfına karşı mücadelesinde insanlığa yardımcı olabilirler. Artan sayıda ülkenin sanayileşmesi, nüfuslarının artan yaşam standartları, küresel ısınmayla ilgili giderek daha acil hâle gelen sorunlar ve bilgi dünyasının büyümesi çevresel durumu daha da kötüleştirmektedir. Yönetilemez ve hatta geri döndürülemez hâle gelmeden önce çevre tahribatıyla mücadele etmek istiyorsak, metateknolojik bir bakış açısıyla bunların şimdi ve kararlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Mevcut ve öngörülebilir metateknolojik risklere ilişkin etik analizler gerekiyorsa, tüketim ve maliyetler açısından insanlık fedakârlık yapmaya hazır olmalıdır. Daha iyi bir dünya hem ahlaki hem de ekonomik açıdan daha zorlu bir dünya olabilir. “Şimdi acı çekmek” (s. 216) geriye kalan tek başarılı strateji olabilir. Yazar dünyayı geri dönülmez bir şekilde yok olmaktan kurtarmaya yönelik tahribatın kaynağı olarak görülen teknolojik gelişmenin aynı zamanda dünyayı kurtarmaya yardımcı olabileceğini savunmaktadır.

On bölümden oluşan kitabın son bölümü Floridi'nin ana uğraş alanı olan etik kavramını ve elektronik çevrecilik kavramını başlığa taşımaktadır: *Ethics: E-nvironmentalism*. Bilgi iletişim teknolojilerinin etkilediği ve yeniden üzerine düşünülmesi gereken etik ile ilgili bir soruşturmayı yürüttüğü bu bölümünde “Aslında sanal olanı kısmen gerçek, gerçeği de kısmen sanal olarak kabul etmeye başladık.” (s. 218) tespitinden hareketle enformasyonun doğal yaşamın bir parçası olduğunu ve insan gerçekliğini değiştirdiğini tartışmaktadır: “O hâlde sadece iletişim ve işlemler değil, aynı zamanda bilginin yaratılması, tasarlanması ve yönetilmesi, hipertarihsel çıkmazımızın doğru anlaşılmasının ve sürdürülebilir bir infosferin geliştirilmesinin anahtarıdır” (s. 218). Asıl olarak daha çok bilmediğimiz için doğayı ve ekolojiyi tahrip ettiğimizi iddia eden Floridi, tıpkı bir meta-etik yapmak gibi meta-teknoloji yapmanın gereği üzerinde durmaktadır.

Sonuç olarak, Luciano Floridi'nin “4. Devrim” kitabı, dijital çağın ve bu çağın toplumumuz ve bireysel yaşamlarımız üzerindeki derin etkilerini derinlemesine inceleyen bir eserdir. Infosfer, bilgi etiği ve insanlar ile teknoloji arasındaki etkileşim konularındaki görüşleri hem derinlemesine hem de anlaşılır bir şekilde sunmaktadır. “4. Devrim”, teknolojinin, etiğin ve dijital çağda insan deneyiminin geleceğine ilgi duyan araştırmacı ve uygulayıcılar için kitaplığında ve zihin dünyasında yer edinmesi beklenebilir. “4. Devrim”, dijital çağın karmaşıklıklarını anlamamıza yardımcı olan bir kılavuz olarak hizmet etmekte ve okuyuculara infosferin insan gerçekliğini nasıl şekillendirdiğini düşünmeye teşvik etmektedir. Floridi'nin çalışması, bizi, dijital olarak bağlı dünyamızın sunduğu derin zorluklar ve fırsatlarla etkin bir şekilde başa çıkmaya çağırılmaktadır. “4. Devrim”, dijital gerçekliğimizin sürekli olarak

tartışılan konularındaki temel bir eser olarak okuyucular, akademisyenler ve politika yapımcılar arasında yıllar boyunca yankı uyandırmaya devam edecek ve böylece sürekli evrilen bu tartışmanın içinde önemli bir yer edineceği söylenebilir.

Bir eleştiri olarak “4. Devrim” baştan sona teknolojinin insan ve toplum yaşamı üzerindeki etkisinden bahsetmektedir ancak hipertarihsel kavramını kullanılarak kendisi ile çelişmeyi göze almıştır. Çünkü tarihsel süreçleri bir kategoriye sokarak teknolojinin etkisini mutlak hâle getirmesi tarihin yönünü değiştiren ve oluşturan insanı göz ardı etmeye neden olmaktadır. Bu sınıflandırma yazar için oldukça önemlidir çünkü çalışmalarının dayandığı bir temel oluşturması ve ortaya koyduğu bilgi iletişim teknolojilerinin devrimini bu temel üzerine inşa etmesi yazar için hipertarihi vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak tarih değerlendirmesi yerine bir kavram değerlendirmesi yapılması daha yerinde olabilirdi. Bir başka eleştiri noktası ise canlılık karşıtlığının alt metinde sürekli karşımıza çıkması sayılabilir. Bilgi iletişim sistemlerinin düzenli ve sürekliliği ile karşılaştırıldığında biyolojik varlıklar ise düzensiz, ön görülmesi zor ve sonludur. Bu durumun yarattığı ön görülemezlik ise çevresel etki ve ekolojinin bozulmasında bilgi iletişim teknolojilerine ihtiyaç duyulduğuna atıfla ortaya konmaktadır. Hatta çözüm olarak insan artık infosferin bir parçası olmakla sistematige tam uyumlu hâle gelmektedir. Yani yazarın biyolojik canlılığa uygun sistemler yerine teknolojik sistemlere uygun biyolojik varlıkların türetilemesini arzu ettiği anlaşılmaktadır.

Teknolojik gelişim açısından 2014’te e yapay zekâ için yapılan öngörülerin oldukça yerinde olduğunu günümüzden bakarak söylemek mümkündür, enformasyon üzerine çalışanların yaptığı birçok ameli işlemin yapay zekâ ve veri toplama ajanlarının etkinliği sayesinde insan çalışanların bu alanda gereksiz hâle gelmeye başladığı anlaşılmaktadır. Floridi’nin kendi terminolojisini kurması ve kitabın tamamında bu terminolojinin nasıl işlevsel olduğunu göstermesi hem müktesebatını yansıtması hem de gelecek kuşaklara farklı düşünme yolları sunması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. İyi bir kitabın göstergelerinden biri de okuyanı düşündürmesidir, Floridi, bir filozof olarak okuyanı düşündürmekte tarihi olaylar ile bağlamlar kurmakta herkesin aşına olduğu durumları yeni bağlamlar ile karşılaştırarak farklı anolojiler kurmaktadır.

Kaynakça

- Floridi, L. ve Savulescu, J. (2006). Information ethics: Agents, artefacts and new cultural perspectives. *Ethics and Information Technology*, 8, 155-156. <https://doi.org/10.1007/s10676-006-9106-2>.
- Kantar, N. (2021). Bilişim felsefesi bağlamında bir bilişim etiği: Gelişim etiği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Masuda, Y. (1983). *The Information society as post-industrial society*. Transaction Pub.
- McLuhan, M. ve Fiore, Q. (2012). *Medya mesajı, medya mesajdır*. (Çev. S. Semerci ve İ. Haydaroğlu). MediaCat.
- Postman, N. (1993). *Technopoly the surrender of culture to technology*. Vintage Books.